

PROTOCOLO DE JOGO DIDÁTICO-PEDAGÓGICO

O jogo “De tempo em tempo desvendando o mistério” possibilita a reflexão sobre os diferentes tempos verbais de forma sistemática.

Nome do Jogo: De tempo em tempo desvendando o mistério.

Componentes:

- ✓ 3 réplicas de uma mesma cartela enumerada.
- ✓ 3 fichas com as construções verbais a serem analisadas.
- ✓ 1 envelope com o modelo da cartela-resposta.
- ✓ 3 canetinhas pretas e 3 vermelhas.

Como construir o jogo:

- ✓ Confeccione em papel A4 um diagrama enumerado de 1 a 25. Faça uma cópia para cada equipes.
- ✓ Produziu-se uma lista de questões com 25 orações envolvidas em tempos verbais (pretérito, presente e futuro). Esta também deve ser replicada em 3 cópias.
- ✓ A criação da figura misteriosa.
- ✓ Um envelope A4 para guardar a figura misteriosa.
- ✓ Uma pasta para guardar os materiais.

Quantidade de participantes: 3 grupos de até 3 estudantes em cada.

Objetivo do jogo: possibilita exercitar e retomar análise linguística sobre os verbos e a compreensão do tempo verbal.

Habilidade da BNCC: (EF06LP04) Flexão de tempo verbal

Público alvo: o material pode ser aplicado para estudantes do ensino fundamental anos finais (6º e 7º ano).

Preparação:

O jogo apresenta regras simples e desafios. O mediador precisa orientar os grupos sobre essas informações já disponibilizando a eles a cartela numérica e a ficha com as explicações sistematizadas.

A lista contendo as situações problemas só poderá ser visualizada quando iniciar o jogo. E assim todas as equipes iniciam juntas.

Como jogar:

- Para cada jogada serão formados três (3) grupos com três participantes em cada. Cada grupo receberá um tabuleiro contendo a tabela enumerada. Anexada a ela, uma ficha com o material de instrução, sistematicamente organizado sobre tempos verbais.
- Antes de iniciar o jogo, o mediador deverá repassar orientações com as regras da brincadeira. Informando que cada grupo receberá uma lista com 25 questões (quizzes) para análise dos tempos verbais.
- Após essas orientações, cada equipe receberá uma ficha com as questões-problemas.
- Assim que o mediador inicia da partida, os jogadores leem as orações e conforme as orientações de cores, eles pintam os números no tabuleiro.
- O mediador estará atento para o grupo que terminar primeiro, aguardando até o segundo grupo sinalizar que concluiu. Ganha a equipe que primeiro finalizar o preenchimento da cartela, mais com a condição de ter pintado a mesma imagem que estará guardada no envelope do mediador.
- Ganhará quem tiver encontrado a figura misteriosa, ou mais se aproximado. Esta figura estará dentro do envelope na mesa do mediador.

O Jogo busca estimular um processo de aprendizagem em interação. Em uma situação em que um precisa da colaboração do outro parceiro de equipe. Para que assim consigam finalizar o desafio na expectativa de vencer.